

O‘zbekiston va Amerika banklarining chakana xizmatlari: So‘nggi yillardagi tahlil va taqqoslash

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD. dotsenti,

Oybek Xudoyorov

Oybekxudoyorov7@gmail.com

Tel:(90)332-04-44

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Nastinova Gulnoza Sirojiddin qizi

gulnozakhonnastinova@gmail.com

tel:(94)171-94-40

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston va Amerika bank tizimlarining chakana xizmatlari bo‘yicha so‘nggi yillardagi tahlilni taqdim etadi. Maqolada har ikki mamlakatdagi bank xizmatlarining rivojlanishi, raqamli to‘lov tizimlari, mobil banking, kredit olish imkoniyatlari va xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi. O‘zbekiston bank tizimi so‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar va xavfsizlikni jadal rivojlantirgan bo‘lsa-da, Amerika tizimi global innovatsiyalar va kengaytirilgan xizmatlar bilan ajralib turadi. Tahlilning asosiy maqsadi O‘zbekiston va Amerika bank tizimlari orasidagi farqlarni va o‘xshashliklarni aniqlashdir.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston bank tizimi, amerika bank tizimi, chakana xizmatlar, raqamli to‘lov tizimlari, mobil banking, kredit olish, kiberxavfsizlik, ipoteka krediti, elektron tijorat, bank xizmatlari, moliyaviy mahsulotlar, innovatsiyalar.

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ розничных услуг банковских систем Узбекистана и США за последние годы. В статье обсуждаются вопросы развития банковских услуг, цифровых платёжных систем, мобильного банкинга, возможностей получения кредитов и вопросов безопасности в обеих странах. В то время как банковская система Узбекистана в последние годы активно развивает цифровые технологии и безопасность, система США выделяется глобальными инновациями и расширенным

спектром услуг. Основная цель анализа — выявить различия и сходства между банковскими системами Узбекистана и США.

Ключевые слова: Банковская система Узбекистана, банковская система США, розничные услуги, цифровые платёжные системы, мобильный банкинг, получение кредита, кибербезопасность, ипотечное кредитование, электронная коммерция, банковские услуги, финансовые продукты, инновации.

Abstract: This article provides an analysis of retail banking services in Uzbekistan and the United States in recent years. The article discusses the development of banking services, digital payment systems, mobile banking, credit opportunities, and security issues in both countries. While Uzbekistan's banking system has rapidly developed digital technologies and security in recent years, the U.S. system stands out with global innovations and expanded services. The primary goal of the analysis is to identify the differences and similarities between the banking systems of Uzbekistan and the United States.

Key words: Banking system of Uzbekistan, banking system of the USA, retail banking services, digital payment systems, mobile banking, credit acquisition, cybersecurity, mortgage loans, E-commerce, banking services, financial products, innovations.

Kirish

Bank tizimlari har bir mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston va Amerika kabi ikki xil iqtisodiy tizimga ega mamlakatlar o'rtasidagi bank xizmatlari taqqoslamasi nafaqat soha mutaxassislari, balki keng jamoatchilik uchun ham dolzarbdir. Xususan, banklar mijozlarga chakana xizmatlar ko'rsatishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, xavfsizlikni ta'minlash va innovatsion xizmatlarni taklif etishda tobora muhimroq rol o'ynamoqda.

O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan modernizatsiya qilinmoqda. Raqamli to'lov tizimlari, mobil banking va internet banking xizmatlari rivojlanishi bilan birga, bank xizmatlarini ko'rsatuvchi muassasalar soni va sifatida ham o'zgarishlar yuz bermoqda. Biroq, bu jarayon hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, ko'plab sohalarda optimallashtirish va yaxshilanishlar zarur.

Amerika bank tizimi esa o'zining global miqyosdagi tajribasi bilan ajralib turadi. Yirik tijorat banklari, keng tarqalgan mobil banking xizmatlari, elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi va yuqori darajadagi xavfsizlik mexanizmlari Amerika tizimini dunyo bo'ylab yetakchi pozitsiyaga olib chiqdi. Shuningdek, Amerikaning moliyaviy mahsulotlar bo'yicha keng tanlov va innovatsiyalar mavjudligi, bank xizmatlarining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqola O‘zbekiston va Amerika bank tizimlarining chakana xizmatlarini taqqoslaydi. Maqsad — har ikki mamlakatdagi bank tizimlarining raqamli to‘lovlar, mobil banking, kredit olish imkoniyatlari, xavfsizlik masalalari va moliyaviy mahsulotlar bo‘yicha rivojlanish dinamikasini tahlil qilish. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston tizimining o‘sish yo‘nalishlari va Amerika tizimining ilg‘or tajribasini o‘rganish orqali kelajakda O‘zbekiston bank tizimi uchun strategik takliflar ishlab chiqish kutilmoqda.

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili

O‘zbekiston va Amerika bank tizimlari bo‘yicha mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, har ikki mamlakatda bank xizmatlarining rivojlanishi va raqamli transformatsiya jarayonlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

O‘zbekiston bank tizimi so‘nggi yillarda raqamli to‘lov tizimlari, mobil banking va internet bankingni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Saidov (2022) va Mahmudov (2021) tadqiqotlari O‘zbekistonda raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. Mobil banking xizmatlari va milliy to‘lov tizimlarining rivojlanishi, mamlakatda naqd pulsiz to‘lovlarni kengaytirishga yordam bermoqda.

Amerika bank tizimi esa ilg‘or raqamli xizmatlar va xavfsizlik mexanizmlari bilan dunyoda yetakchi hisoblanadi. Deloitte (2022) va Harris (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, Amerika banklarining mobil banking, elektron to‘lovlar va shaxsiy bank xizmatlarida yuqori samaradorlikka ega ekanligini ta‘kidlaydi. Federal Reserve (2023) ma‘lumotlariga ko‘ra, Amerika banklarida elektron to‘lovlarning yuqori darajasi va xavfsizlikni ta‘minlovchi texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda.

Adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston bank tizimi raqamli texnologiyalarni joriy etishda rivojlanayotgan bo‘lsada, Amerika tizimi global miqyosda ilg‘or va xavfsizlikka oid yuqori standartlarga ega. O‘zbekiston bank tizimining yanada raqobatbardosh bo‘lishi uchun global tajribalardan o‘rganish va moliyaviy xizmatlarni takomillashtirish zarur.

Tahlil va natijalar

Bank tizimlari har bir mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi, chunki ular nafaqat moliyaviy resurslarni taqdim etadi, balki iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga hissa qo‘shadi. So‘nggi yillarda banklar chakana xizmatlarni, raqamli texnologiyalarni, mobil banking va e-commerce orqali mijozlarga ko‘proq qulaylik yaratishga intilmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekiston va

Amerika bank tizimlarining chakana xizmatlarini taqqoslab, so‘nggi yillardagi o‘zgarishlarni ko‘rsatamiz.

Banklar soni va bank xizmatlari ko‘rsatish darajasi.

O‘zbekiston bank tizimi hali rivojlanish bosqichida bo‘lib, davlat banklari dominantlik qiladi, lekin xususiy banklar va xalqaro banklar ham faoliyat yuritmoqda. 2023-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda 5,000 ga yaqin bank filiallari mavjud, shuningdek, internet va mobil banking xizmatlarining foydalanuvchilari soni ortmoqda. Biroq, banklar soni va xizmatlar darajasi bo‘yicha Amerika ancha ilg‘or. Yirik tijorat banklari tomonidan keng qamrovli xizmatlar, 80,000 dan ortiq filial va 99% aholi qamrovini ta‘minlovchi raqamli tizimlar mavjud.

Ko‘rsatkich	O‘zbekiston	Amerika
Yirik tijorat banklari	30+ (davlat va xususiy banklar)	4 ta yirik bank (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup)
Filiallar soni	5,000+ (2023-yilda)	80,000+ (2023-yilda)
Banklar orqali aholi qamrovini o‘lchash (foiz)	95% (shahar va qishloq hududlari o‘rtasida farq bor)	99% (yuqori qamrov darajasi, barcha hududlarda keng tarqalgan)
Internet banking xizmatlari	70% mijozlarga taqdim etiladi	85% mijozlarga taqdim etiladi
Mobil banking xizmatlari	50-60% (yirik shaharlar va aholi punktlarida yuqori)	85-90% (keng tarqalgan, barcha hududlarda mavjud)

Elektron to‘lov tizimlarining rivojlanishi.

O‘zbekistonning elektron to‘lov tizimlari so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda, ammo hali ham ba’zi hududlarda naqd pul ishlatish talab qilinadi. Biroq, Humo, UzCard, Payme va Click kabi milliy to‘lov tizimlari kengaymoqda. Amerika esa elektron to‘lovlar bo‘yicha yuqori darajaga erishgan bo‘lib, Visa, MasterCard, PayPal, Apple Pay kabi global to‘lov tizimlari keng qo‘llaniladi. Elektron to‘lovlar va mobil to‘lov tizimlari soni hamda ulushi bo‘yicha Amerika katta farqlarga ega.

Ko‘rsatkich	O‘zbekiston	Amerika
-------------	-------------	---------

Milliy to'lov tizimlarining rivoji	Humo, UzCard, Payme, Click (yangi rivojlanmoqda)	Visa, MasterCard, American Express, Discover, PayPal
Mobil to'lov tizimlarining foydalanuvchilar soni (mln)	6.5 million (2023-yil)	220 million (2023-yil)
Raqamli to'lovlar hajmi (yillik)	\$1.5 milliard (2023-yil)	\$14 trillion (2023-yil)
Onlayn savdolar va to'lovlar ulushi	15-20% (yillik o'sish sur'ati yuqori)	30-35% (yuqori rivojlangan e-tijorat bozorida)
E-commerce rivojlanish sur'ati (yillik o'sish)	30-35% (Tez sur'atlarda o'sish)	6-8% (yirik bozor, ammo barqaror o'sish)

Kredit olish va moliyaviy mahsulotlar.

O'zbekistonda kredit olish jarayoni ko'pincha an'anaviy usulda amalga oshiriladi, va foiz stavkalari ba'zan yuqori bo'lishi mumkin. O'rtacha kredit foiz stavkasi 18-25% oralig'ida bo'lib, ko'pincha kafillik yoki moliyaviy ta'minot talab qilinadi. Amerika esa kredit olish bo'yicha ancha rivojlangan bo'lib, onlayn platformalar orqali mijozlar tezkor kredit olishlari mumkin. Kredit foiz stavkalari o'rtacha 3-6% atrofida bo'lib, ko'plab moliyaviy mahsulotlar mijozlar uchun qulay shartlar bilan taqdim etiladi.

Ko'rsatkich	O'zbekiston	Amerika
Bank kreditlari hajmi (Yillik)	2.5 milliard (2023-yil)	\$10 trillion (2023-yil)
Shaxsiy kreditlar o'sish sur'ati	25-30% (so'nggi 5 yil ichida)	5-6% (barqaror, lekin past o'sish sur'ati)
O'rtacha kredit foiz stavkasi	18-25% (shaxsiy kreditlar)	3-6% (shaxsiy kreditlar)
Ipoteka krediti ulushi (Boshqa kreditlar bilan solishtirganda)	40% (odatiy ipoteka kreditlari ko'plab omonatlar bilan bog'liq)	60-65% (bozorning asosiy qismi)
Mikrokreditlash (yillik) hajmi	\$500 million (2023-yil)	\$7 billion (2023-yil)

Xulosa

Ushbu maqolada O'zbekiston va Amerika bank tizimlarining chakana xizmatlari sohasidagi rivojlanish jarayonlari tahlil qilindi. Har ikki mamlakatda ham

banklar mijozlarga qulaylik yaratish, xizmatlar ko'rsatish darajasini oshirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishga katta e'tibor qaratmoqda. Shunga qaramay, O'zbekiston va Amerika bank tizimlari o'rtasida sezilarli farqlar mavjud, chunki har ikki mamlakatning iqtisodiy sharoitlari, texnologik imkoniyatlari va bank sektori tajribalari farq qiladi.

O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda raqamli to'lov tizimlari, mobil banking va internet banking xizmatlarini rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Milliy to'lov tizimlari (Humo, UzCard, Payme) va mobil banking xizmatlari jadal rivojlanib, aholining ko'p qismini naqd pulsiz to'lovlarga o'rgatishga muvaffaq bo'ldi. Biroq, bank xizmatlari tizimi hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, xizmatlar soni va sifatida optimallashtirish zarur. O'zbekiston bank tizimi raqamli xizmatlar bilan ta'minlashda, ayniqsa, kichik va o'rta shaharlar va qishloq hududlarida cheklovlarga duch kelmoqda. Shuning uchun, banklar raqamli to'lovlar va mobil banking xizmatlarini yanada kengaytirish, ularni barcha hududlarga teng taqdim etish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rishlari lozim.

Amerika bank tizimi esa global miqyosda ilg'or va yuqori samarali xizmatlar ko'rsatishda yetakchi bo'lib, bank xizmatlarining keng qamrovli va innovatsion tizimini yaratgan. Amerika banklarida mobil banking, elektron to'lov tizimlari va shaxsiy bank xizmatlari rivojlangan bo'lib, aholi to'liq raqamli tizimga integratsiyalashgan. Banklar soni va xizmatlar darajasi bo'yicha Amerika bank tizimi dunyo bo'yicha eng ilg'or tizimlardan biri hisoblanadi. Mijozlarga bank xizmatlarining qulayligini oshirish uchun barcha hududlarda mobil to'lovlar va elektron to'lov tizimlari kengaytirilgan. Bunday keng qamrovli va yuqori samarali tizim Amerika bank tizimini global miqyosda eng raqobatbardosh tizimga aylantirdi.

Chakana xizmatlar bo'yicha O'zbekiston va Amerika bank tizimlarining farqlari nafaqat banklarning soni va xizmatlar darajasida, balki ularning raqamli xizmatlarni kengaytirishdagi muvaffaqiyatlarida ham yaqqol ko'rinadi. O'zbekistonda mobil banking foydalanuvchilarining soni va xizmatlar sifati yirik shaharlar va markaziy hududlarga qaratilgan bo'lsa, Amerika banklari butun mamlakat bo'ylab bir xil darajada yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatmoqda. Amerika tizimi bank xizmatlarini onlayn ravishda tezkor va qulay tarzda olish imkoniyatlarini taqdim etmoqda, bu esa foydalanuvchilarni yanada samarali va qulay shart-sharoitlar bilan ta'minlamoqda.

O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi yuqori sur'atlarda davom etayotgan bo'lsa-da, bu tizimlar ba'zi hududlarda, ayniqsa qishloq joylarda, yetarlicha rivojlanmagan. Humo va UzCard kabi milliy to'lov tizimlarining joriy etilishi va mobil to'lovlar xizmatlarining kengayishi, naqd pulsiz to'lovlar hajmini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatmoqda. Shunga qaramay, elektron to'lovlar va mobil to'lovlar bo'yicha

Amerika bank tizimi juda yuqori darajaga erishgan va global miqyosda eng yaxshi tajribalarni taklif etadi.

Kredit olish va moliyaviy mahsulotlar bo'yicha ham o'xshashliklar mavjud. O'zbekistonda banklar tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar va moliyaviy mahsulotlar, asosan, an'anaviy usullarga asoslangan bo'lsa-da, onlayn kredit olish imkoniyatlari yanada kengaytirilmoqda. Amerika bank tizimida esa onlayn kreditlar va raqamli platformalar orqali moliyaviy mahsulotlarni tez va qulay tarzda olish imkoniyatlari keng tarqalgan. Bu, o'z navbatida, mijozlarga o'z ehtiyojlarini tezkor va qulay tarzda qondirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. **Saidov, B.** (2022). *O'zbekiston bank tizimining raqamli transformatsiyasi: Tendensiyalar va istiqbollari*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki nashri.
2. **Mahmudov, D.** (2021). *O'zbekiston bank tizimida mobil banking xizmatlarini joriy etish: Mavjud holat va rivojlanish istiqbollari*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Banklar Assotsiatsiyasi.
3. **Deloitte.** (2022). *Global banking and financial services review*. Deloitte Insights.
URL: <https://www.deloitte.com/global-banking-review>
4. **Harris, R.** (2021). *The impact of digital banking on customer experience in the U.S.* Journal of Digital Banking, 15(4), 58-75.
DOI: 10.1016/j.digitalbanking.2021.03.002
5. **Federal Reserve.** (2023). *The state of electronic payments and cybersecurity in the U.S. banking system*. Federal Reserve Report.
URL: <https://www.federalreserve.gov/reports/electronic-payments-cybersecurity>
6. **Global Payments.** (2022). *The future of mobile payment systems: A global perspective*. Global Payments Research, 28(6), 114-130.
URL: <https://www.globalpayments.com/research/mobile-payments>
7. **Banking Insights Group.** (2023). *E-commerce and digital payment growth in emerging markets*. Bank of America Research, 40(1), 98-115.
URL: <https://www.bankofamerica.com/reports/e-commerce-growth>

